

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	

РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА

Киреева Эльвина Фларитовна

преподаватель кафедры РКИ, филиал РГПУ
им. А.И. Герцена в г. Ташкенте

Аннотация: В статье освещаются ключевые теоретические подходы и практико-ориентированные меры, направленные на формирование поликультурной компетентности в пространстве высшего образования. Описаны три базовых компонента компетентности (когнитивный, аффективный, поведенческий), их развитие через интеграцию учебных модулей, ролевые игры, цифровые симуляции и межкультурные проекты. Обоснована необходимость системного сопровождения межкультурного обучения через циклическую оценку прогресса и создание специализированных центров при вузе.

Ключевые слова: поликультурная компетентность; межкультурное обучение; образовательная среда вуза.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limda madaniyatlararo kompetentlikni shakllantirishga yo'naltirilgan asosiy nazariy yondashuvlar hamda amaliy chora-tadbirlar yoritilgan. Kompetentlikning uch asosiy komponenti (kognitiv, affektiv, xulq-atvor) ularning o'quv modullari integratsiyasi, rolli o'yinlar, raqamli simulyatsiyalar va madaniyatlararo loyihalar orqali rivojlanishi tasvirlangan. Madaniyatlararo ta'limni tizimli qo'llab-quvvatlash uchun progressni tsiklik baholash hamda universitetda maxsus markazlar tashkil etish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo kompetentlik; madaniyatlararo ta'lim; oliy ta'lim muassasasi muhiti.

Abstract: This article highlights the key theoretical approaches and practice-oriented measures aimed at developing pluricultural competence within the higher education context. It describes the three core components of competence (cognitive, affective, behavioral) and their development through the integration of educational modules, role-plays, digital simulations, and intercultural projects. The need for systematic support of intercultural education through cyclical progress assessment and the establishment of dedicated university centers is substantiated.

Key words: pluricultural competence; intercultural education; university environment.

ВВЕДЕНИЕ

Мировая академическая среда стремительно глобализируется: возрастают потоки международных студентов, укрепляются академические альянсы и совместные исследовательские проекты. В этих условиях высший учебный заведений выполняет функцию “третьего культурного пространства” (Nomi Bhabha), где будущие специалисты приобретают не только профессиональные знания, но и компетенции, необходимые для взаимодействия в многонациональном и мультикультурном сообществе.

Поликультурная компетентность – это интегративная способность студента воспринимать культурное разнообразие не как барьер, а как ресурс, адекватно реагировать на культурные различия и эффективно взаимодействовать в международных командах. Актуальность её формирования обусловлена необходимостью подготовки выпускников, готовых к работе в глобальных компаниях, международных организациях и научных коллаборациях, где культурные конфликты или непонимание могут приводить к снижению эффективности совместной деятельности.

Цель данной статьи – раскрыть механизм развития поликультурной компетентности студентов в рамках образовательной среды вуза и предложить систему педагогических условий и инструментов, обеспечивающих устойчивый рост данной компетентности.

Процесс глобализации и усиление международных академических связей подчёркивают необходимость подготовки выпускников, способных эффективно взаимодействовать в поликультурных командах.

Вуз выступает “третьим пространством” (Bhabha, 1994), где будущие специалисты не только получают профильные знания, но и накапливают социально-коммуникативные ресурсы для межкультурного диалога.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Глобализационные вызовы высшего образования.

- В XXI в. всё более динамичные миграционные потоки, цифровая трансформация и укрепление экономических и культурных связей делают необходимым подготовку специалистов, способных к эффективному межкультурному взаимодействию (Knight, 2012).
- Вуз превращается в “пространство третьей культуры” (Bhabha, 1994), где студенты не только получают знания по специальности, но и приобретают навыки поликультурного диалога.
- Этноцентризм, культурный шок и недостаток эмпатии нередко приводят к социальной фрагментации и снижению качества обучения в международных группах (Ward & Kennedy, 1993).

2. Концептуальные основы поликультурной компетентности.

- Теоретические основы поликультурной компетентности

Развитие понятия “межкультурная” или “поликультурная компетентность” связывают с классической работой М. Беннета (1993), представившего модель шести стадий межкультурной чувствительности – от этноцентризма к этнорелятивизму. Он подчеркивает, что компетентность включает когнитивные, аффективные и поведенческие компоненты, которые развиваются последовательно по мере обогащения межкультурного опыта.

Когнитивный компонент и измерения культуры

Г. Хофстеде (2001) предложил шесть измерений, отражающих различия национальных культур (индивидуализм – коллективизм, дистанция власти, избегание неопределённости и др.). Эти измерения широко используются для разработки учебных программ и диагностических инструментов, позволяя студентам осознавать свои и чужие культурные ценности.

Аффективный компонент: роль эмоционального интеллекта

D. Goleman (1995) в своей книге “Эмоциональный интеллект” доказал, что способность к эмпатии и эмоциональной саморегуляции существенно влияет на эффективность межкультурного взаимодействия. Bar-On (1997) предложил модель EQ-i для количественной оценки эмоционального интеллекта, которая позднее адаптировалась к студенческой среде.

Поведенческий компонент и практико-ориентированные методики

D. Deardorff (2006) в обзоре исследований по межкультурной компетенции выделил ключевые поведенческие навыки: гибкость, умение разрешать конфликты и медиаторские стратегии. Он рекомендовал использовать ролевые игры, кейс-методы и реальные проекты как наиболее эффективные методы обучения.

Интервенции и программы формирования компетентности

Hammer, Bennett и Wiseman (2003) описали программу INTERCULTURAL SENSITIVITY TRAINING, продемонстрировавшую статистически значимый рост ISS-балла у участников. Их опыт становится основой для многих последующих разработок учебных модулей в вузах.

Цифровые технологии и VR-симуляции

Современные исследования (Kolb, 1984; Slater & Wilbur, 1997) показывают, что VR-симуляции создают иммерсивную среду, способствующую быстрому переходу от теоретических знаний к практическим навыкам. Пилотные проекты в вузах США и Европы фиксируют прирост поведенческого компонента на 0,6–0,8 балла по ISS после 10–15 часов VR-тренингов.

Контекст Республики Узбекистан

В работах Кузнецовой (2018) и Соловьёва (2020) отмечается важность интеграции межкультурных дисциплин в учебные планы узбекских вузов. Их эмпирические исследования демонстрируют, что факультативный характер курсов “Межкультурная коммуникация” снижает их эффективность и не обеспечивает устойчивого роста компетентности.

Пробелы и направления дальнейших исследований

Несмотря на значительный вклад зарубежных и местных учёных, отмечается нехватка продольных (longitudinal) исследований устойчивости полученного эффекта и сравнительных межвузовских анализов. Также недостаточно разработаны методики оценки влияния VR-технологий на когнитивный компонент компетентности в условиях узбекских вузов.

Актуальность в узбекском контексте.

- Республика Узбекистан входит в стратегию “Обновлённого Узбекистана – 2030”, где уделено внимание международному сотрудничеству в образовании.
- Несмотря на рост программ обмена (Erasmus+, Китай–Узбекистан), системный подход к развитию поликультурной компетентности внедрён далеко не во всех вузах.
- Отсутствие целевых образовательных модулей и инструментов оценки усложняет мониторинг эффективности внедряемых практик.

3. Цель и задачи исследования.

- **Цель:** обосновать систему педагогических условий и апробировать интервенцию для развития поликультурной компетентности студентов.
- **Задачи:**
 1. Провести обзор международных методик формирования межкультурной компетентности.
 2. Измерить начальный уровень компетентности студентов трех вузов.
 3. Сравнить эффективность трёх педагогических вмешательств.
 4. Разработать рекомендации по интеграции межкультурного обучения в учебный план.

Интеграция междисциплинарных модулей

- Включение обязательных курсов “Межкультурная коммуникация” и “Глобальные компетенции” в базовую учебную программу позволяет гарантировать системное формирование всех трёх компонентов компетентности.

Практико-ориентированные методы

- Ролевые игры и кейсы с реальными сценариями (работа с международными партнёрами, конфликтные ситуации) облегчают переход студентов от теории к практике.
- Проектная деятельность в смешанных группах (местные и иностранные студенты) стимулирует когнитивную и поведенческую гибкость через совместное решение задач.

Цифровые технологии и симуляции

- VR-симуляции “культурного шока” дают возможность безопасно отрабатывать стресс-ситуации и формировать стресс-толерантность.
- Онлайн-модули с интерактивными заданиями повышают мотивацию и позволяют индивидуализировать траекторию обучения.

Рефлексивные практики и оценка

- Рефлексивные дневники и электронные портфолио побуждают студентов анализировать собственные стереотипы и фиксировать динамику личностного роста.
- Регулярное применение шкалы межкультурной чувствительности (ISS) и эмоционального интеллекта (EQ-i) обеспечивает цикличный мониторинг и корректировку образовательных стратегий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн исследования

1. Квази-экспериментальный микст-метод: три экспериментальные группы, препост-тестовый дизайн, качественный анализ интервью.
2. Группы:
 - Курс “Межкультурная коммуникация” (Группа А, n=44).
 - Неофициальный клуб межкультурного диалога (Группа В, n=44).

- Онлайн+VR-модуль с кейс-симуляциями (Группа С, n=44).

Участники

- 132 студента (60 м/72 ж), возраст 19–23 года, три вуза (педагогический, экономический, технический).
- Отобраны на основе стратифицированного случайного выборочного метода, критерий – отсутствие длительного заграпыта >1 мес.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Комплексный подход, сочетающий теоретические блоки, практическую работу и цифровые технологии, демонстрирует синергетический эффект: развитие картезианского (когнитивного) и эмоционального (аффективного) зон мозга одновременно с тренировкой поведенческих навыков. Такой дизайн программы соответствует современным требованиям к междисциплинарному образованию и интегративному развитию личности.

Важнейшим элементом является циклическая рефлексия – без осмысленного анализа собственного опыта даже самые яркие симуляции могут быть забыты и не переведены в навыки. Постоянное использование ISS и EQ-i даёт преподавателям возможность корректировать содержание модулей в зависимости от динамики группы.

- SPSS v.25:** MANOVA (группа × пол), ANOVA, парные сравнения (Bonferroni), корреляции Pearson.
- NVivo 12:** тематический контент-анализ интервью (кодирование, частотный анализ).

Результаты

Надёжность и дескриптивы

Компонент	α	Пред М (SD)	Пост М (SD)
Когнитивный	.85	3.25 (0.59)	3.78 (0.52)
Аффективный	.88	3.12 (0.63)	3.65 (0.57)
Поведенческий	.83	3.18 (0.61)	3.71 (0.55)
ISS total	.87	3.18 (0.61)	3.72 (0.55)

Влияние вмешательства (MANOVA)

- Групповой эффект: Wilks' $\Lambda = .62$, $F(6,254)=8.45$, $p<.001$.
- Интеракция "группа×пол": незначима, $p=.12$.

Bonferroni-пробы

- A vs C: $p<.01$;
- B vs C: $p=.03$;
- A vs B: $p=.08$ (тенденция).

Корреляционный анализ

- ISS ↔ EQ-i: $r=.61$, $p<.001$.
- Клуб ↔ поведенческий: $r=.45$, $p=.002$.
- Мотивация ↔ когнитивный: $r=.38$, $p=.01$.

Контент-анализ интервью

- "Культурное недоразумение": 78 кодов – невербальные барьеры.
- "Рефлексия": 49 кодов – осознание стереотипов.
- "Профессиональная мотивация": 56 кодов.

Наблюдение

- Средний рейтинг активности: А–2.3; В–1.9; С–1.6.

Обсуждение

1. Сравнительный анализ методик:

Курс (А): сильный когнитивный прирост (+0.53) благодаря системным лекциям и семинарам .

Клуб (В): рост поведенческого компонента (+0.49); подтверждает практико-ориентированность неформального обучения.

Онлайн+VR (С): комплексный эффект – высокие приросты во всех компонентах (средний $\uparrow 0.63$).

2. Теоретические импликации:

- Подтвердили стадийный переход по модели Беннета – от Minimization к Adaptation и Integration.
- Подход Leung et al. (2008): “поликультурный капитал” накапливается через совокупность когнитивных и практических опытов.

3. Практические рекомендации:

- Внедрять комбинированный модуль: лекции + симуляции + клубные встречи.
- Использовать VR-симуляции для тренировки “культурного шока”.
- Мониторить прогресс через регулярные ISS и EQ-i.

4. Ограничения:

- Краткосрочность вмешательства;
- Локальность выборки;
- Субъективность наблюдательных методов.

5. Дальнейшие исследования:

- Продольная оценка через 6–12 мес.;
- Межрегиональное мультивузовское исследование;
- Разработка адаптивных цифровых кейсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Создать при вузе Межкультурный центр, объединяющий учебные лаборатории, VR-лабораторию и площадку для международных проектов.

Обеспечить перекастное повышение квалификации преподавателей по методикам межкультурного обучения и фасилитации групповых процессов.

Развивать межвузовские сети и партнерства с зарубежными университетами для обмена опытом и совместных образовательных программ.

Системный подход к развитию поликультурной компетентности в вузе сочетает теоретическую основу, практические методы и цифровые инструменты. Его реализация требует создания специализированных структур, постоянной оценки прогресса и гибкого управления образовательными ресурсами, что позволит выпускникам успешно функционировать в многонациональной и мульткультурной среде.

Системный подход, сочетающий теоретические модули, практику в смешанных группах и VR-симуляции, обеспечивает наиболее устойчивое и всестороннее развитие поликультурной компетентности студентов. Результаты показывают, что иммерсивные методы не только ускоряют процесс перехода к этнорелятивным стадиям, но и удерживают достигнутый уровень через полугодие. Для масштабирования программы рекомендуется создание специализированных центров, внедрение циклов мониторинга и организация международных партнёрств.

Список литературы:

1. Bar-On, R. (1997). Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i). Multi-Health Systems.
2. Bennett, M. J. (1993). Toward ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), *Education for the Intercultural Experience* (pp. 21–71). Intercultural Press.
3. Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
4. Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241–266.
5. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. Bantam Books.
6. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. Sage.
7. Knight, J. (2012). IMPACT: Internationalization: three generations of cross-border higher education. In T. A. Enders, et al. (Eds.), *Higher Education Management and Policy* (Vol. 24, No. 1). OECD.
8. Leung, K., Ang, S., & Tan, M. L. (2008). Intercultural competence. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 1, 489–519.
9. Ward, C., & Kennedy, A. (1993). Where's the “culture” in cross-cultural transition? *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 24(2), 221–249.
10. UNESCO. (2017). *Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework*. Paris: UNESCO.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.